

МАЪНАВИЙ МЕРОС ВА СОҒЛОМ АВЛОД ТАРБИЯСИ ТЎҒРИСИДАГИ АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

¹Рахмонбердиева.Н, ²Куйлиев.Т

¹ТҚХМИИ МТУ “Гуманитар фанлари” кафедраси ассистенти, ²Тош ДАУ “Гуманитар фанлари ва ҳуқуқ” кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241511>

Аннотация. Ушбу мақолада янги тарихий шароитда буюк қомусий билим эгаси Абу Али ибн Сино томонидан ўз вақтида яратилган тиббий мероснинг зомондош ёш авлод тарбиясидаги ўрни ҳақида фикрлар баён қилинади.

Калим сўзлар: миллий тараққиёт, жисмоний ва маънавий тарбия, цивилизация ва ҳозирги замон, Марказий Осиё ва ўрта асрлар.

Аннотация. В данной статье в новых исторических условиях представлены взгляды на роль медицинского наследия, созданного великим ученым-энциклопедистом Абу Али ибн Синой, в воспитании современного молодого поколения.

Ключевые слова: национальное развитие, физическое и духовное воспитание, цивилизация и современность, Средняя Азия и средневековье.

Abstract. In this article, in the new historical conditions, the views on the role of the medical heritage created by the great encyclopedic scholar Abu Ali ibn Sina in the education of the contemporary young generation are presented.

Keywords: national development, physical and spiritual education, civilization and modern times, Central Asia and the Middle Ages.

Учунчи Ренесанс бўсағасида турган Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ҳаётнинг барча соҳаларида туб ислоҳатлар амалга оширилмоқда. Айниқса, миллат генофондини соғломлаштириш, ҳам жисмоний, ҳам маънан баркамол авлодни тарбиялаш йўлида кенг кўламли, салмоқдор ишлар олиб борилмоқда. Сир эмаски, одамзод пайдо бўлгандан буён, ҳар бир инсон бугун кечагидан, эртага бугунгидан яхшироқ яшашни истайди.

Шундай экан, ер юзидаги барча мамлакатлар миллий тараққиётга эришишни истар экан, ушбу орзу ниятлар уствор мақсадга айланиши лозим. Цивилизация яратган миллат сифатида бундан кейин ҳам олдинги марраларни сақлаб қолмоқ учун мустақил юртимизда яшаётган ҳар биримиз, миллатимиз, динимиз, ирқимиз, ижтимоий келиб чиқишимиздан қатъий назар ўз тарихимиз, ота-боболаримиз ортда қолдирган йўлни, урф-одатларимизни, қадриятларимизни, тилимиз, санъатимизни яхши билишимиз ва уларни ҳеч қачон ёддан чиқармаслигимиз зарур.

Мамлакакатимиз Президенти Ш. Мирзиёев “Буюк тарихда ҳеч нарса изсиз кетмайди. У ҳалқларнинг қонида, тарихий хотирасида сақланади ва амалий ишларида намоён бўлади. Шунинг учун ҳам у қудратлидир. Тарихий меросни асраб-авайлаш, ўрганиш ва авлодлардан авлодларга қолдириш давлатимиз сиёсатининг энг муҳим уствор йўналишларидан биридир” - деб айтишлари Ватанимизда ўсиб келаётган ёш авлод тарбиясига нақадар катта аҳамият берилаётганидан дарак беради. Дунёда баъзи мамлакатлар табиий бойликлари, ривожланган иқтисодиёти ҳисобига туриш-турмушида қийинчилик нима эканини асло билмайди, куч-қудрат, бойлик ҳар қанча бўлмасин, инсон

қалби, дунёқараши, маънавий олами билан боғлиқ муаммоларни ҳал эта олмайди. Бундай муаммоларни ҳал этишда маънавиятнинг ўрни ниҳоятда каттадир.

Биринчи Президентимиз И. Каримов айтганидек, “Маънавият–инсонни руҳан покланиш, қалбан улғайишга чорлайдиган, одамнинг ички дунёси ва иродасини бақувват, иймон-эътиқодини бутун қиладиган, виждонини уйғотадиган беқиёс куч, унинг барча қарашларининг мезонидир”.

Халқимизнинг бола тарбиясидаги бир неча асрлар давомида тўплаган тажриба ва билимларини ўрганиш бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотган эмас, балки янада долзарблашиб муаммоли масалаларни ечимини топишда муносиб ўрин тутмоқда. Тарихий хотирасиз янги босқич ўртага ташлаётган вазифаларни бажариш мумкин, деб ҳисоблаш содда қилиб айтганда гўлликдан бошқа нарса эмас. Зеро, “Буюк аллома ва адибларимиз, азиз-авлиёларимизнинг бебаҳо мероси, енгилмас саркарда арбобларимизнинг жасоратини ёшлар онгига сингдириш, уларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратишимиз керак”. Бу борада Марказий Осиёда етишиб бир неча асрлардан буён дунё ҳам жамиятининг эътирофига сазовор бўлиб келаётган ватандошларимиз Абу Наср Фаробий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Аҳмад Югнакий, Маҳмуд Қошғарий ва бошқа яна юзлаб аждодларимизнинг билдирган фикр-мулоҳазалари ниҳоятда муҳимдир. Улар яратган тарбия ҳақидаг таълимот ва ғоялар жуда кўп ва хилма хилдир. Биз фақат улардан бири Абу Али ибн Синонинг айрим мулоҳазалари ҳақидагина фикр юритмоқчимиз.

Ибн Синонинг ахлоқий қарашлар асосан “Ахлоқ илмига доир рисола”, “Бурч тўғрисидаги рисола”, “нафсни покиза тутиш ҳақидаги рисола”, “Турар жойлардаги тадбирлар” сингари кўплаб асарларида ва зомондошлари билан олиб борилган ёзишмаларида ўз аксини топган.

Мутафаккир меросида илм ва ахлоқ бирлиги муаммоси алоҳида аҳамит касб этади. Ахлоқий равнақ инсонга хосдир, чунки у ақлнинг улкан кучи, тафаккурнинг фаоллигига асослаиб, ҳақиқат билан ёлғоняшиқ ўртасидаг чегарани белгилаб олибгина қолмасдан, балки дўстнинг душмандан фарқини ҳам билиб олади. Илм ва ахлоқий фазилат муштараклиги инсонни донишманд ва олижаноб шахсга айлантиради. Ахлоқий равнақ имконияти шубҳасиздир, чнки гўзаликка ва ахлоқий камолатга интилиш инсонга хос хусусиятдир. Буюк олимнинг асарларида таъкидланишича, инсон табиати туғилишдан бошлаб ахлоқли ёки ахлоқсиз бўлмайди. Кишилар тайёр сифатлар, кўникмлар, фазилат ва иллатлар билан дунёга келмайдилар. Биз учун алломанинг ёш авлод таълим тарбиясига оид қарашлари, инсоннинг шахс сифатида камол топишида илм-маърифатнинг, одоб-ахлоқнинг ўрни ҳақидаги фикр-мулоҳазалари аҳамиятга сазовордир.

Ибн Сино Шарқ олимларидан биринчи бўлиб тарбия усуллари ҳақидаги қарашларини тартибли тарзда баён этган. Масалан, олим “Тадбир ул Мансул” рисоласида тарбияга бағишланган махсус боб мавжуд. “Ал қонун” китобида тўртта боб боланинг саломатлиги ва жисмоний тарбияси масалаларига бағишланган. “Аш Шифо” китобида эса болалар тарбияси методларига бағишланган бўлим мавжуд. Ушбу асарларда Ибн Сино таълим- тарбия борасидаги қарашларини юритишда масалага энг аввало табиб сифатида ёндошади. У тарбия фарзанднинг мурғаклигидан бошланиши кераклигини алоҳида уқтиради. Олим тарбиянинг бошланиши фарзандга чиройли исм қўйиш, унга яхши энага ва тарбиячи топиш деб ҳисоблайди.

Олим “Ал Қонун”да ёзишича, тарбиячи ўз фаолиятини боланинг феълини яхшилашдан бошлаши керак. Бунинг учун иложи борича бола атрофмуҳитда ўзи истаган, севган нарсалари бўлишини таъминлаш, у ёқтирмайдиган нарсаларни иложи борича унинг кўзидан йироқлаштиришга ҳаракат қилиниши керак. Бундан икки томонлама фойда кўрилади. Аввало жуда эрта ёшдан оқ боланинг руҳонияти фақат яхши нарсаларни ҳис этишга, қатъий ва ўзгармас феъл-атвор эгаси бўлиб шаклланишига ва иккинчидан, меҳроқибат шароитида ривожланиши унинг саломатлиги ва жисмоний ривожига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

Олимнинг фикрича, боланинг ҳатти-ҳаракатини доимо назорат қилиб бориш ва унга яхши одатларни сингдириб бориш керак. Бола мурғаклигидан бошлаб чиройли хулқ-атвор эгаси қилиб тарбияланиши лозим.

Аллома ҳар бир фарзанд тарбиясида ҳунарга, шунингдек, фан асослари ва санъатга ўргатилиши керак, деб ҳисоблайди. Бунинг учун болани ўз вақтида саводхонлик, ҳунармандчилик ва санъат асослари билан таништириш керак. Олти ёшдан бошлаб болани аста-секин ўқитиш мумкин. Лекин ўқитиш жуда қизиқарли, болани чарчатмайдиган даражада ташкил қилиниши керак.

Олим боланинг мактаб тарбиясига алоҳида аҳамият беради. Бола мактабда 14 ёшгача тарбияланиши керак. Ўқитувчи билимдон, ҳалол, меҳрибон, ўқитишнинг ўз даври учун энг илғор бўлган усуллари ва воситаларидан хабардор бўлиши, ва айниқса ахлоқий тарбиядан хабардор бўлиши шарт деб ҳисоблайди. Ибн Сино фикрича боланинг яқка ёлғиз ўқитилиши мумкин эмас. Болалар ўзаро мулоқатда бўлиши, бир-бирларидан яхши хулқ-одоб, ўзини тутишни ўрганиши керак.

Ибн Сино қадимги дунёнинг улуғ файласуфлари Аристотель ва Платон сингари фарзандни энг аввало жамиятга фойдали инсон қилиб тарбияланишига урғу беради. У алоҳида таъкидлайдики, фарзанд яхши маънавий ва ақлий тарбияни, шунингдек жамият ва давлат олдидаги бурчдорлик фазилатларини аввало оиласида олиши керак, бунинг учун отаси жавобгардир.

Ибн Сино наздида шундай тарбияланган болалар келажакда яхши хулқ-атворли, маънавий ва жисмоний жиҳатдан баркамол инсон бўлиб етишиб чиқади. Лекин тарбияда бундай ҳолатларга эътибор берилмаса, болалар асабий, ғазабланган бўлиб ўсишади. Бунинг натижасида улар келажакда қўрқоқ, заиф кишиларга айланишади. Баъзи болалар эса аламзада, тажанг, тажовузкор бўлиб қолади. Ғазабдан бола асаблари таранглашади, бунинг натижасида унинг организмида қузғалиш юз бериб, руҳий ва жисмоний саломатлигига салбий таъсир кўрсатади. Баъзи болалар камгап, одамови бўлиб қолишади, маъюслик эса мижозни хаёлпарастликка олиб боради. Бундан келиб чиқадики, тарбия фарзандни нафақат маънавий камолатига, балки жисмоний соғлигига ҳам таъсир кўрсатади. Ибн Синонинг таъкидлашича, бола тарбиясида тана ва руҳ бирлигига алоҳида урғу берилиш даркор, чунки тана ва руҳ ажралмасдир.

Сир эмаски, бугун биз вақт нуқтаи назаридан Ибн Сино давридан ўн аср илгарилаб кетдик. Бу давр оралиғида илм-фан, техника олдинга улкан қадамлар ташлади.”Томирларида буюк боболаримизнинг қони оқаётган ёшларимиз улуғ аждодларимизнинг муносиб ворислари бўлиши, улар каби улкан мақсадлар сари интилиб яшаши ва юксак марраларга эришиши учун барча зарур шарт-шароитларни яратишимиз зарур. Янги Ўзбекистон ёшлари ана шундай юксак даражаларга кўтарилиши учун барча

имкониятларни ишга соламиз” Замонавий фан-техниканинг шиддатли тараққиёти билан таққосланганда Ибн Синонинг ёш-авлодни тарбияси ҳақидаги қарашлари анча орқада қолганга ўхшайди. Лекин инсоният аждодлар даҳоси билан яратилган маънавий меросдан руҳий озик, куч-қувват олади, уларга таянган ҳолда келажак сари одимлайди. Шунинг учун Ибн Синонинг одоб-ахлоқ, таълим-тарбияга оид ўғитлари ва йўл-йўриқлари бугунги кунда ҳам ўз қимматини йўқотмаган. Боболар томонидан яратилган меросни кенг кўламда ўрганиш, таълим-тарбия ишларида татбиқ этишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

REFERENCES

1. Ш. Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. ” Ўзбекистон” НМИУ, 2018, 1-том.
2. Мирзиёев. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. “Ўзбекистон” НМИУ, 2018, 3- том.
3. И. Каримов. Юксак маънавият - енгилмас куч. Т.; “Маънавият”, 2008.
4. Ш. Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. 263бет. “O‘zbekiston”, НМИУ, 2021, 263-бет.
5. Жаҳон фалсафаси тарихидан лавҳалар. Т.; 2004.
6. Абдулла Шер. Ахлоқшунослик Т, “Янги аср авлоди” 2003.